

**MORAL VIEWS IN THE WORKS OF ABDURAHMON SAYYOH
TOSHKANDIY: THE EXAMPLE OF “TANVIR AL-AHDAQ**

Suvonqulov Husan Toirovich

Gulistan State University

xusansuvankulov@gmail.com

Abstract: The article analyzes the general aspects of ethics in the work “*Tanvir al-ahdaq fi makarim al-akhlaq*” written by Sayyoh Toshkandiy, focusing on the moral concepts and core values that contribute to personal development. The ethical principles presented in the work are examined within the framework of Islamic enlightenment and the Sufi worldview, highlighting the author's intellectual and spiritual contribution to moral theory. During the course of the scholarly research, the compatibility of the work with modern ethical views is explored, and its significance in shaping spiritual and educational values is revealed.

**ABDURAHMON SAYYOH TOSHKANDIY ASARLARIDA AXLOQIY
QARASHLAR : “TANVIR AL-AHDOQ’ ASARI MISOLIDA**

Suvonqulov Husan Toirovich

Guliston davlat universiteti

xusansuvankulov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Sayyoh Toshkandiy tomonidan yozilgan “*Tanvir al-ahdōq fi makārim al-axloq*” asarini axloqni umumiy jihatlari tahlil qilinib, unda ilgari surilgan axloqiy qarashlar, shakllantiruvchi asosiy qadriyatlar o‘rganiladi. Asarda bayon etilgan axloqiy tamoyillar islomiy ma’rifat, tasavvufiy dunyoqarash doirasida tahlil qilinib, muallifning axloq nazariyasiga qo‘shgan ilmiy-ma’naviy

hissasi yoritiladi. Ilmiy tadqiqot davomida ushbu asarning hozirgi zamon axloqiy qarashlar bilan mos jihatlari tahlil etilib, uning ma'naviy va tarbiyaviy qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati ochib beriladi.

ПРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБДУРАХМОНА САЙЙОХА ТАШКАНДИЯ: ПРИМЕР “ТАНВИР АЛЬ-АХДОК

Сувонкулов Хусан Тоирович

Гулистонский государственный университет

xusansuvankulov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются общие аспекты нравственности в произведении Абдурахмона Саййоха Ташкандийа «Танвир аль-ахдоқ фи макорим аль-ахляк», внимание уделяется изложенным в нем моральным взглядам и основным ценностям, формирующим личностное развитие. Нравственные принципы, представленные в произведении, анализируются в контексте исламского просвещения и суфийского мировоззрения, раскрывается научно-духовный вклад автора в теорию нравственности. В ходе научного исследования анализируются соответствия произведения с современными этическими взглядами, а также его значимость в формировании духовных и воспитательных ценностей.

XX asr boshlari matbuotida “Sayyoh” taxallusi bilan tanilgan Abdurahmon Muhammad Sodiq o‘g‘li Toshkandiy ma‘rifatparvar ziyolilardan biri bo‘lib, u XIX asr oxiri XX asr boshlarida noshirlik qilish bilan birga odob axloq, diniy va ma‘rifiy sohalarga oid qator kitoblar yozgan. Jumladan, birgina “**Tanvir ul-ahdoq fi makorim ul-axloq**” asarini nomini keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari u siyosat, islom, tarix, ma‘naviyat sohalarida chop etilgan ko‘plab kitoblarga noshirlik qilgan. Shuningdek, uning o‘zi ham necha kitoblar yozgani ma‘lum. Abdurahmon Sayyohning o‘lka aholisi kitob savodxonligini oshirish, mahalliy va dunyoviy yangiliklardan, ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlardan xabardor qilishga qaratilgan faoliyati uning bosh muharrirligida 1915-1917 yillarda

Toshkentda nashr qilingan “al-Isloh” jurnali faoliyatida ham ko‘rish mumkin. Mazkur jurnal nafaqat Turkiston o‘lkasida balki, qo‘shni musulmon mamlakatlarida ham mashhur bo‘lgan. Jurnalda islom, shariat va fiqhiy masalalar, odob-axloq muammolari, mashhur diniy asarlardan tarjimalar, o‘lka hayotiga oid bahsmunozalarlar berib borilgan[2].

XXI- asrni birinchi choragida yashayotgan bo‘lsak, qanchalik taxlikali xech kandey tinchlik kafolatlanmagan, dunyo ko‘p qutubliga bo‘lingan, shiddat bilan o‘zgarayotgan ilm fan va texnika inqilobini boshidan kechirayotgan davrda ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa bugungi kunda ta’limning ahamiyati har qachongidan ko‘ra yuqori. Yangi bilimlar va ko‘nikmalarga ehtiyoj ortib, ta’lim tizimi innovatsion texnologiyalar, onlayn kurslar va dunyo miqyosidagi hamkorlik orqali barqaror rivojlanmoqda. Shu bilan birga, kasbiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar va manbalar paydo bo‘lmoqda, amaliyot va nazariyot o‘rtasidagi cheklovlar kamaygan. Bunga masalan, raqamli va sun’iy intellekt asosidagi kasblar ham kirishi mumkin. Shu o‘rinda

Yurtimizda keng islohatlar avj olgan, imkoniyatlar kengaygan davrni ko‘rib har bir insonni albatda shu jarayonlardan unumli foydalanishi xech bir inson inkor etmasa kerak. Boshqacha qilib aytganda **“Uchinchi Renessans” poydevori qurayotgan** suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatda istiqomat qilmoqdamiz. Xoziri vaqtda dunyoni xohlagan burchagida nimalar sodir bo‘layotgani kuzatish, o‘ziga tegishli ma’lumotlarni o‘qish tarqatish shunchalik soddalashib ketdi. Lekin bu qulayliklardan foydalanish juda ham ozni tashkil qiladi. Shu ijtimoiy tarmoqlarga o‘tgan asrda yashab ijod etgan ko‘plab ma’rifatparvarlar haqida ma’lumotlarni ko‘rishimiz mumkin. lekin diyarli o‘rganilmagan XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashagan o‘zbek ma’rifatparvari, sayyoh, noshir va yozuvchi **Abdurrahmon Muhammad Sodiq Sayyohni Tanvir ul-ahdoq fi makorim ul-axloq asarini misol keltirishimiz mumkin.**

Abdurahmon Sayyoh qalamiga mansub asari“Tanvir ul-ahdoq fi-t makorim ul-axloq” asarlari o‘rta asrlarda yashab o‘tgan islom olamining yirik allomalari ilgari surgan g‘oyalar asosida yozilgan bo‘lib, odobaxloqqa oiddir. Mazkur asarlarda muallif axloqning mohiyati xususida fikr yuritar ekan avvalo Qur’oni karim, hadisi sharif ishora qiladi. Asarda muallif tomonidan an’anaviy musulmon odob-axloq masalalariga yangicha yondashuvlarning bildirilishi alohida ahamiyatga ega.

Umuman olganda, “Tanvir ul-ahdoq fi-makorim ul-axloq” asari nashrida Turkiston o‘lkasidagi ta’lim muassasalarida musulmon bolalar ta’lim-tarbiyasida odob-axloq mavzusini sodda va tushunarli qilib yoritish maqsad qilib olinganligini ko‘rish mumkin. Zero, o‘sha davr nuqtai nazaridan mahalliy hamda keng yo‘l ochilgan rus-tuzem maktablarida o‘rta asrlarda yaratilgan odob-axloq haqidagi an’anaviy kitoblar o‘quv dasturlaridan chetga chiqarilgan bir paytda, ularda ilgari surilgan g‘oyalar hamda islomiy an’analar doirasida, mahalliy ma’rifatparvarlar tomonidan davr talablaridan kelib chiqqan holda qayta ishlangan odob-axloq darsliklariga ehtiyoj katta edi.[2]

Abdurahmon Sayyohning “Tanvir ul-ahdoq fi-t makorim ul-axloq” asaridagi fikrlar ahamiyati hali hamon qadrlidir. E’tibor qaratsak

Nafsnı anglash (Marifat un-nafs) haqida:

Inson ikki asosdan tashkil topgan: jism va ruh. Jism ko‘z bilan ko‘rilar, qo‘l bilan sezilar, ruh esa tashqi sezgilar bilan idrok etilmaydi. Ruhni faqat aql va qalb ko‘zi orqali anglash mumkin. Insonning fe‘l-atvori, amallari va odatlari ruhga bog‘liq. Ularning barchasi inson ichki dunyosining oynasidir. Qachonki insonning barcha a‘zolari uyg‘un va tartibli bo‘lmasa, uning tashqi qiyofasi yetuk bo‘lmaydi. Xuddi shuningdek, insonning xatti-harakatlari va odatlari uyg‘un va barqaror bo‘lmasa, qalbining ham go‘zalligi va mukammalligi haqida so‘z yuritib bo‘lmaydi.[1]

Ruh tufayli inson mavjudotlar ichida ulug‘ maqomga ega. G‘arb faylasuflari bu

ruhni "nafs" deb atagan bo'lsalar, Islomda uni "ruh" deb ataydilar. Ruh ikki qismga bo'linadi:

Notiqa ruh – abadiy bo'lib, jism halok bo'lsa ham yo'qolmaydi. Inson "men" deb o'zini ifodalashi ham shu ruhi notiqaaning dalilidir.

Hayvoniy ruh – ovqatdan hosil bo'lib, faqat jism tirik bo'lguncha mavjud bo'ladi. U jism o'lganda barham topadi. Bu holat chiroq va yog' munosabatiga o'xshaydi.

Hayvoniy ruhga hayvonlar va insonlar sherik. Ammo notiqa ruh faqat insonga xosdir va Allohga ibodat qilish uchun yaratilgandir. Shu sabab ham inson bu ruh orqali gunoh va harom amallar uchun jazolanishi mumkin.

Fikr kuchi – inson bu kuch orqali yaxshilikni yomonlikdan, haqiqatni botildan ajratadi. Bu kuch "nafsi mutmainna" va "nafsi malakiy" deb ham nomlanadi. Uning qarorgohi – miya.

G'azab kuchi – bu kuch insonni jasurlik va nomusini himoya qilishga undaydi. "Nafsi lavvoma" va "nafsi sab'iy" deb ham ataladi. Uning markazi – qalb.

Shahvat kuchi – bu kuch ichish, ovqatlanish, kiyinish, uxlab dam olish va hayotiy ehtiyojlarni qondirish istagini yuzaga keltiradi.

G'azab kuchi haddan oshsa – beo'ylik, mo'tadil bo'lsa – shijoat, nuqson bo'lsa – qo'rqoqlik.

Shahvat kuchi ortiqcha bo'lsa – fojirlik, mo'tadil bo'lsa – iffat, nuqsonli bo'lsa – dangasalik.

Istelo va nuqson – tanqid qilingan holatlar; e'tidol esa maqtalgan. Chunki kuchlarning haddan oshishi nafsni yomonlikka, zaifligi esa insonni sustlikka olib keladi. Alloh esa hech narsani behuda yaratmagan. Shuning uchun quvvatlar mo'tadillikda bo'lishi shart. Rasululloh (s.a.v.) ham: "Ishlarning eng yaxshisi – o'rtachasi", deganlar. Quvvatlarning mo'tadilligi insonni hikmat, shijoat va iffat egasi qiladi. Bu fazilatlarining jamlanishi esa adolat deb ataladi.

Hikmat – mavjudotlarning haqiqatini bilish,

Shijoat – qo‘rquvsiz harakat qilish,

Iffat – nafsni yomon xohishlardan tiyish,

Adolat – barcha ishlarda aql va shariat mezoniga amal qilish.

Abdurahmon Sayyoh Toshkandiyning “Tanvir al-ahdoq fi makorim al-axloq” asari axloqiy g‘oyalarni yangi va chuqur talqin etib, inson kamolotini ta’minlovchi fazilatlarning konseptual tasnifini yaratgan muhim manba hisoblanadi. Muallif asarida axloqiy fazilatlarning nazariy asoslarini yoritish bilan birga, ularning amaliy hayotda qanday tatbiq etilishi haqida ham keng ma’lumot bergan. Shuningdek, asar Islom axloqiy qadriyatlarini zamonaviy yondoshuvlar bilan uyg‘unlashtirib, ularning tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyatini yanada oshiradi. Shu tariqa, “Tanvir al-ahdoq fi makorim al-axloq” nafaqat axloqiy nazariya, balki hayotiy amaliyot uchun ham qimmatli yo‘riqnoma sifatida xizmat qiladi.

REFERENCES

1. **Abdurahmon Muhammad Sodiq o‘g‘li Toshkandiy.** *Tanvir al-ahdoq fi-makorim al-axloq.* – Toshkent: G‘ulom Hasan Orifjonov matbaasi, 1913. 76 b.
2. **Abdurahmon Muhammad Sodiq Tashkandi.** *Tanvir al-ahdaq fi-makarim al-akhlaq.* – Tashkent: Gulom Hasan Arifjonov Printing House, 1913. 76 pages.
3. **Asatulloev, A.** (2020). *In the Twentieth Century, Turkestan National Media Outreach Ideas Published by Abdurahmon Sayyoh Toshkandiy, Entitled "Rule of Law".* International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (5), 1781-1784.